

SARI network members list:

- **Abruzzo:** Giuseppe Bucciarelli, Paolo Torlontano (Regione Abruzzo); Giuseppe Aprea, Silvia Scattolini, Daniela D'Angelantonio, Giacomo Migliorati (Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Abruzzo e del Molise "G. Caporale");
- **Basilicata:** Michele La Bianca (Regione Basilicata); Rosa Anna Cifarelli, Achille Palma, Giovanna La Vecchia e Giuseppe Lauria (Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente Basilicata – ARPAB); Rosanna Brienza e Patrizia Montenegro (Acquedotto Lucano-AQL);
- **Calabria:** Eduardo Malacaria (Regione Calabria), Giuseppe Folino, Michelangelo Iannone, Filomena Casaburi, Giorgia Bulotta, Emanuela Barillari, Melania Dragone, Iolanda Sacco, Carmine Tomaino, Cristina Felicetta, Adelaide Calabria, Ottavia Varcasia, Francesca Stefanizzi, Concetta Vizza (Arpacal);
- **Campania:** Angelo D'Argenzio (Regione Campania); Luigi Cossentino, Renato Olivares (Arpac - Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale in Campania); Antonio Pizzolante, Giovanna Fusco (Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno); Alessandra Tosco, Amalia Porta (Università degli Studi di Salerno); Francesca Pennino, Triassi Maria (Università degli Studi di Napoli "Federico II");
- **Emilia Romagna:** Paola Angelini, Lisa Gentili (Regione Emilia – Romagna); Laura De Lellis, Daniele Nasci (HERATech); Giovanni Alborali; Nicoletta Formenti, Flavia Guarneri (Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia e dell'Emilia-Romagna); Nadia Fontani, Giulia Nani, Franca Palumbo, Gianluca Borlone, Marco Guercio (IREN);
- **Friuli Venezia Giulia:** Marika Mariuz, Gabriella Trani (Direzione Centrale Salute FVG); Anna Pariani (LABORATORIO HERATech di Sasso Marconi –BO);
- **Lazio:** Carla Ancona (DEPLAZIO - Dipartimento di Epidemiologia del Servizio Sanitario Regionale - Regione Lazio); Alessandra Barca, Flavia Serio (Regione Lazio); Doriana Antonella Giorgi, Irene Ferrante, Monica Monfrinotti, Silvia Riosa, Valeria Capparuccini (ARPA Lazio - Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale del Lazio); Maria Teresa Scicluna, Antonella Cersini (IZSLT - Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Lazio e della Toscana); Mariaconcetta Arizzi, Giancarlo Cecchini, Claudio Ottaviano (Acea Elabiori);
- **Liguria:** Elena Nicosia (Regione Liguria settore tutela della salute negli ambienti di vita e di lavoro); Nadia Fontani, Giulia Nani, Franca Palumbo, Gianluca Borlone, Marco Guercio (Iren); Elena Grasselli; Giorgia Allaria, Lorenzo Dondero, Francesca Rispo (UNIGE - DISTAV); Alberto Izzotti (UNIGE – DIMES); Rosa Maria Bertolotto, Elena Nicosia, Stefano Rosatto, Marta Bellisomi, Irene Tomesani (ARPAL); Micaela Tiso (MICAMO srl);
- **Lombardia:** Emanuela Ammoni, Danilo Cereda (Regione Lombardia); Marina Nadia Losio, Barbara Bertasi (IZSLER - Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia e dell'Emilia); Desdemona Oliva, Maria Giovanna Guiso, Fabio Ferrari, Maria Mundo ed Antonino Martines (CAP Holding); Sara Castiglioni, Silvia Schiarea, Giulia Salmoiraghi (Istituto Mario Negri IRCCS); Manuela Antonelli, Arianna Azzellino, Francesca Malpei, Andrea Turolla (POLIMI); Sandro Binda, Pellegrinelli Laura, Valeria Primache (Università degli Studi di Milano, Dipartimento di Scienze Biomediche per la Salute), Clementina Cocuzza, Andrea Franzetti, Rosario Musumeci e Marianna Martinelli (Università di Milano-Bicocca); Giorgio Bertanza (Università di Brescia), Maria Luisa Callegari (Università Cattolica del Sacro Cuore);
- **Marche:** Luigi Bolognini, Fabio Filippetti (Regione Marche); Marta Paniccia', Francesca Ciuti, Sara Briscolini (IZSUM - Istituto Zooprofilattico Sperimentale Umbria Marche); Silvia Magi (ARPAM);
- **Molise:** Michele Colitti (Regione Molise); Carmen Montanaro (ASReM); Giuseppe Aprea, Silvia Scattolini, Daniela D'Angelantonio, Giacomo Migliorati (Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Abruzzo e del Molise "G. Caporale"); Maria Grazia Cerroni (Arpa Molise);
- **Piemonte:** Bartolomeo Griglio, Renza Berruti, Mauro Cravero, Angela Costa (Regione Piemonte); Manila Bianchi, Lucia Decastelli; Angelo Romano; Clara Tramuta (IZSTO - Istituto Zooprofilattico

Sperimentale del Piemonte Liguria e Valle d'Aosta SC Sicurezza e Qualità degli Alimenti); Elisabetta Carraro, Cristina Pignata (Dipartimento di Scienze della Sanità Pubblica e Pediatriche, Università di Torino), Silvia Bonetta (Dipartimento di Scienze della Vita e Biologia dei Sistemi), Lisa Richiardi (Dipartimento di Scienze della Sanità Pubblica e Pediatriche, Università di Torino);

- **Puglia:** Giuseppe Di Vittorio, Onofrio Mongelli (Regione Puglia); Osvolda De Giglio, Francesca Apollonio, Francesco Triggiano, Maria Teresa Montagna (Università degli Studi di Bari Aldo Moro - Dipartimento Interdisciplinare di Medicina); Nicola Ungaro (ARPA Puglia);
- **Sicilia:** Mario Palermo (Regione Sicilia); Carmelo Massimo Maida, Walter Mazzucco (Università degli Studi di Palermo-Dipartimento PROMISE - sezione di Igiene); Simona De Grazia, Giovanni Giammanco (Centro di Riferimento Regionale per la Sorveglianza delle Paralisi Flaccide Acute (PFA) e ambientale della circolazione di poliovirus in Sicilia - AOUP Palermo); Giuseppa Purpari (IZS - Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sicilia); Margherita Ferrante; Antonella Agodi, Martina Barchitta (Università degli Studi di Catania - Dipartimento "G. F. Ingrassia");
- **Toscana:** Piergiuseppe Cala' (Regione Toscana); Annalaura Carducci, Marco Verani, Ileana Federigi, Giulia Lauretani, Sara Muzio (Laboratorio di Igiene e Virologia Ambientale - Dipartimento di Biologia Università di Pisa); Matteo Ramazzotti (Dipartimento di Scienze Biomediche Sperimentali e Cliniche, Università degli Studi di Firenze), Alberto Antonelli (SOD microbiologia e virologia, azienda ospedaliera universitaria Careggi, Firenze);
- **Umbria:** Giovanni Santoro (Regione Umbria), Ermanno Federici, Maya Petricciuolo, Sofia Barigelli (Laboratorio Microbiologia Applicata e Ambientale, DCBB Università di Perugia);
- **Valle D'Aosta:** Mauro Ruffier (Regione Valle d'Aosta); Francesca Borney, Eric Grange, Florida Damasco (Laboratorio chimico biologico microbiologico Arpa Valle d'Aosta);
- **Veneto:** Francesca Russo, Gisella Pitter, Vanessa Groppi (Regione Veneto); Franco Rigoli, Marco Zampini (ARPAV - Agenzia Regionale per la Prevenzione e Protezione Ambientale del Veneto); Tatjana Baldovin, Irene Amoroso (Università di Padova);
- **P.A. Bolzano:** Lorella Zago (P.A. Bolzano); Alberta Stenico, Anna-Maria Prast (A.P.P.A. Agenzia provinciale per l'ambiente e la tutela del clima, Laboratorio biologico)
- **P.A. Trento:** Francesco Pizzo; Alessandra Schiavuzzi, Elena Mengon (P. A. Trento) (P.A. Trento); Maria Cadonna, Mattia Postinghel (ADEP SGI PAT), Francesca Cutrupi, Paola Foladori, Serena Manara (UNITN – Università di Trento).